

**A RECUSA DA TRANSFUÇÃO DE SANGUE POR
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E SEUS IMPACTOS NO
CONTEXTO HOSPITALAR: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA**

*THE REFUSAL OF BLOOD TRANSFUSIONS BY JEHOVAH'S
WITNESSES AND ITS IMPACTS IN THE HOSPITAL SETTING: A
LITERATURE REVIEW*

*EL RECHAZO A LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE POR PARTE DE
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y SUS REPERCUSIONES EN EL
ÁMBITO HOSPITALARIO: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA*

AMÁBILLE MARIA NASCIMENTO LIMA

Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail:
amabil771@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3091-4184>

FRANCIELLY CAMILLY RIBEIRO FONTINELE

Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail:
franciellyfontinel3@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7980-6473>

KAIK PAES NOGUEIRA

Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail:
kaikpaes03@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0415-7086>

MARIA EDUARDA CIPRIANO FEITOSA OLIVEIRA

Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail:
mariaeduardaciprianof@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4451-5674>

THAYNARA CARDOSO TRINDADE

Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail:
thayysousa68@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9292-5124>

BIANCA ANNE MENDES BRITO

Prof.^a Dr.^a no Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail:
biancabrito@unifsa.com.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2214-7823>

A RECUSA DA TRANSFUÇÃO DE SANGUE POR TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E SEUS IMPACTOS NO CONTEXTO HOSPITALAR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

*THE REFUSAL OF BLOOD TRANSFUSIONS BY JEHOVAH'S
WITNESSES AND ITS IMPACTS IN THE HOSPITAL SETTING: A
LITERATURE REVIEW*

*EL RECHAZO A LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE POR PARTE DE
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y SUS REPERCUSIONES EN EL
ÁMBITO HOSPITALARIO: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA*

RESUMO

O estudo em questão constitui-se como revisão bibliográfica de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e cujo objetivo é verificar os impactos da recusa de transfusão de sangue por Testemunhas de Jeová no contexto hospitalar. A fundamentação religiosa do grupo baseia-se em interpretações bíblicas que consideram o sangue sagrado, símbolo da vida e pertencente exclusivamente a Deus, o que torna a hemotransfusão total ou de seus componentes principais (glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e plasma) inaceitável para os fiéis. O conflito bioético central se traduz na tensão entre o direito à vida e a autonomia do paciente, princípio este garantido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil Brasileiro. Os resultados indicam que, enquanto em adultos capazes a recusa deve ser respeitada mediante registro formal, em menores de idade prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) pela garantia do direito à vida sobre a vontade dos pais. Constatou-se, ainda, que progressos médicos e atualizações doutrinárias recentes (2026) permitem maior flexibilidade em métodos que utilizam o próprio sangue do paciente, como a reinfusão intraoperatória. Conclui-se que a Enfermagem desempenha papel crucial como mediadora ética, sendo responsável por implementar estratégias alternativas, acompanhamento rigoroso e atendimento humanizado que alinhe a segurança clínica com o respeito às convicções religiosas do paciente.

Palavras-chave: Recusa; Transfusão de sangue; Testemunhas de Jeová; Bioética; Assistência de enfermagem;

ABSTRACT

This study is an exploratory and descriptive literature review with a qualitative approach, aiming to verify the impacts of blood transfusion refusal by Jehovah's Witnesses in a hospital setting. The group's religious foundation is based on biblical interpretations that consider blood sacred, a symbol of life and belonging exclusively to God, making total blood transfusion or transfusion of its main components (red blood cells, white blood cells, platelets, and plasma) unacceptable to the faithful. The central bioethical conflict translates into the tension between the right to life and patient autonomy, a principle guaranteed by the 1988 Federal Constitution and the Brazilian Civil Code. The results indicate that, while in capable adults the refusal must be respected through formal registration, in minors the understanding of the Supreme Federal Court (STF) prevails, guaranteeing the right to life over the will of the parents. It was also found that recent medical advances and doctrinal updates (2026) allow greater flexibility in methods that use the patient's own blood, such as intraoperative reinfusion. It is concluded that Nursing plays a crucial role as an ethical mediator, being responsible for implementing alternative strategies, rigorous monitoring, and humanized care that aligns clinical safety with respect for the patient's religious beliefs.

Keywords: Refusal; Blood transfusion; Jehovah's Witnesses; Bioethics; Nursing care;

RESUMEN:

Este estudio es una revisión bibliográfica exploratoria y descriptiva con un enfoque cualitativo, cuyo objetivo es verificar el impacto de la negativa a la transfusión sanguínea por parte de los Testigos de Jehová en un entorno hospitalario. La base religiosa del grupo se fundamenta en interpretaciones bíblicas que consideran la sangre sagrada, símbolo de vida y perteneciente exclusivamente a Dios, lo que hace inaceptable para los fieles la transfusión sanguínea total o la transfusión de sus componentes principales (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma). El conflicto bioético central se traduce en la tensión entre el derecho a la vida y la autonomía del paciente, principio garantizado por la Constitución Federal de 1988 y el Código Civil brasileño. Los resultados indican que, si bien en adultos con capacidad de decisión la negativa debe respetarse mediante el registro formal, en menores prevalece la interpretación del Tribunal Supremo Federal (TSF), que garantiza el derecho a la vida por encima de la voluntad de los padres. También se constató que los recientes avances médicos y las actualizaciones doctrinales (2026) permiten una mayor flexibilidad en los métodos que utilizan la propia sangre del paciente, como la reinfusión intraoperatoria. Se concluye que la enfermería desempeña un papel crucial como mediadora ética, siendo responsable de implementar estrategias alternativas, un seguimiento riguroso y una atención

humanizada que combine la seguridad clínica con el respeto a las creencias religiosas del paciente.

Palabras clave: Rechazo; Transfusión de sangre; Testigos de Jehová; Bioética; Cuidados de enfermería;

1 INTRODUÇÃO

Embora a religião seja um tema bastante sensível e por vezes polêmico, ela também é algo que se vive e que se sente, ou seja, uma experiência de vida, seja ela individual ou coletiva, sempre abordando diversas temáticas. Em relação à saúde, à doença e à cura sabe-se que cada prática religiosa possui suas crenças e orientações, as quais detêm o significado de premissa com muito rigor.

Contudo vale lembrar que o impacto da religião no tópico saúde não é recente, podendo interferir diretamente no tratamento médico de doenças, isto refere-se a pacientes que se recusam a tratamentos convencionais da medicina sucedendo a tratamentos alternativos ou religiosos que nem sempre irão ser benéficos à saúde, porém, este mesmo quesito não deve ser encarado como uma limitação para o acesso aos cuidados de saúde, embora haja um dilema a respeito da atitude correta a se fazer.

As Testemunhas de Jeová (*Jehovah's Witnesses* em inglês) são um exemplo clássico de religião com impasse medicinal, um grupo religioso cristão conhecido por sua ênfase no estudo da Bíblia e evangelização de porta em porta. Fundado no final do século XIX, o grupo surgiu nos Estados Unidos em 1870 por meio de um movimento de estudantes bíblicos liderado por Charles Taze Russell (Fundador do movimento doutrinário) que analisavam e seguiam à risca os segmentos e escrituras da Bíblia.

Nessa perspectiva de interpretação própria, o Povo de Jeová segue fielmente “a mensagem inspirada de Deus para os humanos (*João 17:17; 2 Timóteo 3:16*)” embora reconheça que algumas partes da Bíblia estão em linguagem conotativa, quem vai poder ir ao céu são apenas “144 mil pessoas vão ser ressuscitadas para viver no céu. (Apocalipse 7:4) Numa visão registrada em Apocalipse 14:1-3, o apóstolo João viu “o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000”.

Nessa visão, “o Cordeiro” representa Jesus depois de ter sido ressuscitado. (*João 1:29; 1 Pedro 1:19*) O “monte Sião” representa a grande autoridade de Jesus e dos 144 mil que governam com ele no céu. — Salmo 2:6; Hebreus 12:22”, ou então não aceitam

transusão de sangue pois de acordo com as escrituras bíblicas “tanto no Velho como no Novo Testamento claramente nos ordenam a nos abster de sangue. (*Gênesis 9:4; Levítico 17:10; Deuteronômio 12:23; Atos 15:28, 29*). Além disso, para Deus, o sangue representa a vida. (*Levítico 17:14*).

Então, nós evitamos tomar sangue por qualquer via não só em obediência a Deus, mas também por respeito a ele como Dador da vida”.

Mais tarde, em 1931, para se diferenciar das demais religiões o termo “Testemunhas de Jeová”, que deriva do seu movimento principal, dar testemunho e ensinar as pessoas sobre Jeová Deus e seu reino, foi colocado por Joseph Rutherford, o segundo líder religioso após a morte de Russell. Eles avaliavam as doutrinas pregadas nas igrejas em relação aos ensinamentos bíblicos e começaram a divulgá-las em revistas, livros e jornais. Nesse contexto, destacavam-se por sua interpretação única e restrições peculiares, como a negação da Trindade, a crença de que Jesus é o filho de Deus (Jeová) e não um Deus em si mesmo, a abstenção de envolvimento em assuntos cotidianos ou não religiosos e, por sua relação com o tema deste artigo, a recusa da transfusão de sangue.

Dada a magnitude deste dilema entre a liberdade religiosa, assegurada pela Constituição Federal de 1988, e direito à vida, o mais fundamental dos direitos (considerado uma cláusula pétrea que não pode ser abolida), este artigo visa como **objetivo** discutir e examinar os aspectos da recusa de transfusão de sangue das Testemunhas de Jeová.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no período de março a maio de 2026, que versa sobre a recusa da transfusão sanguínea por Testemunhas de Jeová no contexto hospitalar. O estudo foi conduzido por meio da busca por artigos científicos em bases de dados como a Revista Enfermagem UERJ, o periódico eletrônico Sinapse Múltipla da PUC Minas e a ScienceDirect, além de publicações em língua portuguesa localizadas no Google Acadêmico.

Na seleção dos textos, utilizaram-se os descritores “recusa”, “transfusão de sangue”, “testemunhas de Jeová”, “contexto hospitalar”. A partir dessa busca, foram encontrados 26 artigos iniciais, dos quais 14 foram selecionados entre os anos de 2021 e 2026, para analisar os parâmetros atuais bioéticos e legais do tema e 12 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão.

A pesquisa caracterizou-se como exploratória e descritiva, utilizando-se a abordagem qualitativa para interpretar os dados extraídos. Este método permitiu a síntese do conhecimento atual sobre os impactos assistenciais da recusa transfusional, o que possibilitou a identificação de lacunas na literatura e a compreensão das nuances que envolvem o conflito entre a autonomia do paciente e o dever profissional de assistência à saúde no ambiente hospitalar.

O processo de análise de dados foi realizado por meio da leitura analítica e interpretativa, estruturada em categorias temáticas provenientes dos textos selecionados. As informações foram organizadas de modo a destacar as principais estratégias de manejo clínico substitutivo à transfusão e as repercussões éticas enfrentadas pela equipe multiprofissional. A análise focou na compatibilização dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com as normas vigentes do Conselho Federal de Enfermagem.

A validade da revisão foi assegurada pelo cumprimento rigoroso das etapas de coleta e filtragem, garantindo que a base de dados final fosse composta exclusivamente por produções com relevância científica e atualidade temporal. Por se tratar de uma pesquisa de revisão bibliográfica que utiliza dados de acesso público e bases de dados secundárias, sem a participação direta de seres humanos, o presente estudo dispensa a submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme as resoluções vigentes.

No que tange ao rigor metodológico, a coleta de dados seguiu critérios de inclusão e exclusão rigorosos para mitigar vieses, garantindo que o corpus documental refletisse fielmente os impactos da recusa de transfusão de sangue por Testemunhas de Jeová no contexto hospitalar. Foram incluídos estudos que abordassem diretamente a assistência de enfermagem e o manejo de estratégias alternativas à hemotransfusão, ao passo que foram descartadas produções que não apresentavam correlação direta com os desafios éticos e clínicos enfrentados pela equipe multiprofissional no ambiente hospitalar. Essa filtragem assegurou que a análise fosse composta por evidências científicas atuais, publicadas entre 2021 e 2026, permitindo uma compreensão profunda sobre a preservação da autonomia do paciente frente ao dever de assistência.

A sistematização dos resultados foi conduzida sob a ótica da Prática Baseada em Evidências, conectando a teoria à realidade da assistência de enfermagem hospitalar. Os dados extraídos dos cinco artigos selecionados foram organizados em categorias temáticas que evidenciaram os principais impactos bioéticos e as intervenções técnicas substitutivas utilizadas para garantir a segurança do paciente. Dessa forma, a revisão não apenas

sintetizou o conhecimento vigente, mas também promoveu uma reflexão crítica sobre o papel do enfermeiro como mediador fundamental entre o respeito às crenças religiosas e a manutenção do cuidado integral, consolidando uma visão atualizada sobre os parâmetros legais e assistenciais que regem o tema no cenário contemporâneo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos artigos pesquisados, observa-se que as Testemunhas de Jeová apresentam uma postura crítica quanto a transfusão de sangue, para eles a hemotransfusão total ou de qualquer um de seus componentes principais, como: glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e plasma, inaceitável. Essa religião tem como fundamento a rejeição de práticas que julgam ser incompatíveis com os ensinamentos da bíblia, dentre elas a transfusão de sangue é a de maior destaque, para eles o sangue é visto como sagrado e símbolo de vida, então não deve ser introduzido no corpo, pessoas que aceitam a transfusão de sangue são interpretadas como uma grave violação a sua fé. Eles interpretam que passagens como Gênesis 9:4 ordenam à humanidade a “não comer carne com sangue” ; e Levítico 17:10-14 e Deuteronômio 12:23 enfatizam que o sangue é propriedade de Deus e deve ser tratado com a devida reverência, sendo estritamente proibido em qualquer forma de uso, seja em alimentos ou em transfusões.

Com isso, nota - se que esses religiosos devem abster - se de sangue a qualquer custo, entendendo isso como uma vedação de transferência do sangue para o organismo , seja por ingestão alimentar ou transfusões sanguíneas. Os membros desta religião valorizam a vida como uma dádiva de Deus, por isso, zelam por sua saúde e se esforçam para viver, mesmo não aceitando o recebimento de sangue, buscando tratamentos alternativos.

Mesmo a transfusão de sangue sendo considerada um tratamento terapêutico indispensável e um procedimento médico que salva vidas, todo e qualquer paciente tem autonomia para decidir se quer ou não realizar o procedimento. Nos dias de hoje, a autonomia do paciente é um dos fundamentos da bioética atual, permitindo ao paciente o direito de decidir sobre intervenções em seu próprio corpo. De acordo com Tom Beauchamp e James Childress, sua decisão deve ser mantida mesmo que vá contra a recomendação médica. No Brasil, esse direito é garantido pela Constituição Federal de 1988, que se baseia na dignidade da pessoa humana, e também está previsto no Código Civil, que proíbe a realização de tratamentos sem o devido consentimento. Nesse sentido, a

recusa à transfusão de sangue pelos Testemunhas de Jeová representa um exemplo clássico de autonomia, sendo uma escolha livre pelo cliente.

A objeção ao procedimento transfusional por parte das Testemunhas de Jeová geram uma série de desafios e impactos no contexto hospitalar, envolvendo aspectos médicos, éticos e legais. Por um lado, existe o respeito à autonomia do paciente fortemente apoiado na bioética por autores como Tom Beauchamp e James Childress, que defendem o direito do indivíduo de tomar decisões sobre seu próprio corpo e tratamento. Por outro, os médicos e enfermeiros prezam pela beneficência de seus pacientes, o que pode gerar grandes conflitos em casos urgentes, como em situações de risco alto de mortalidade, no qual a transfusão pode salvar vidas e a recusa pode limitar as opções terapêuticas e aumentar o risco clínico.

Além disso, a responsabilidade ética e legal por parte do médico é de profunda importância, visto que, quando o paciente é adulto e foi adequadamente informado sobre todos os riscos, incluindo o risco de morte, sua escolha de não realizar a transfusão deve ser acatada, não havendo responsabilização do profissional caso o resultado seja negativo. Entretanto, é necessário que o doutor responsável forneça todas as informações necessárias para que o paciente tenha total capacidade de decisão e que a recusa seja formalmente registrada, pois caso haja qualquer problema, o profissional pode ser responsabilizado, evidenciando a importância do cuidado ético e jurídico nessas situações. Porém, com menores de idade as regras já mudam, de acordo o Supremo Tribunal Federal (STF), no Brasil definiu - se que pais não podem negar transfusões de sangue em nome de seus filhos menores de idade, predominando o bem - estar da criança e o direito à vida, gerando muitos conflitos dentro do âmbito hospitalar.

Esses obstáculos geram grandes impactos dentro das unidades de saúde, como aumento de risco e mortalidade, uma vez que, há ausência de transfusões aumenta o risco de procedimentos cirúrgicos, traumas ou condições hematológicas graves, principalmente quando não existem opções eficazes; desenvolvimento de novas terapias alternativas, dado que, foi necessário descobrir novas soluções que não incluíssem sangue; fortalecimento da autonomia do paciente, respeitando as decisões individuais dos pacientes mesmo quando há risco de morte, tendo o seu direito a recusa reconhecido pelo STF afirmando que testemunhas de Jeová adultas e capazes podem recusar transfusões de sangue por motivos religiosos e por fim, a nova atualização de 2026, no qual, neste presente momento é aceitável a remoção, armazenamento e reinfusão do próprio sangue do paciente durante procedimentos, proporcionando maior flexibilidade clínica.

A matéria da BBC News Brasil evidencia mudanças recentes nas orientações das Testemunhas de Jeová em relação ao uso do sangue em contextos médicos, tema historicamente central para esse grupo religioso. Por muitos anos, a recusa à transfusão sanguínea foi mantida de forma rigorosa, fundamentada em interpretações bíblicas que orientam a abstenção dessa prática. No entanto, a atualização apresenta uma nova perspectiva ao permitir, em determinadas situações, a utilização do próprio sangue do paciente em procedimentos previamente planejados, como nos casos de coleta e reinfusão. Essa mudança, embora não represente uma ruptura completa com a doutrina, demonstra uma adaptação às possibilidades oferecidas pela medicina contemporânea (BBC NEWS BRASIL, 2026).

Mesmo diante dessa flexibilização, permanece a proibição do uso de sangue proveniente de terceiros, reafirmando a continuidade dos princípios religiosos essenciais. Paralelamente, observa-se uma maior valorização da autonomia individual, especialmente no que se refere às decisões relacionadas ao próprio corpo em contextos terapêuticos. Esse cenário evidencia um ponto de intersecção entre fé e ciência, suscitando discussões relevantes no campo da saúde, sobretudo para profissionais da Enfermagem, que precisam equilibrar o respeito às convicções dos pacientes com a oferta de uma assistência segura e eticamente fundamentada.

A relevância dessa temática no contexto da assistência em saúde está diretamente associada à necessidade de assegurar que o paciente compreenda, de forma clara e acessível, as implicações de suas escolhas terapêuticas. No caso de indivíduos pertencentes às Testemunhas de Jeová, torna-se indispensável que as informações sejam transmitidas de maneira cuidadosa, respeitando seus valores e, simultaneamente, esclarecendo os possíveis riscos e benefícios das intervenções disponíveis. A comunicação efetiva favorece o entendimento da condição clínica e das alternativas existentes, incluindo aquelas que não envolvem o uso de sangue de doadores. Nesse sentido, o processo educativo vai além da simples transmissão de informações, configurando-se como um diálogo ético que valoriza a dignidade e a singularidade do paciente.

Ademais, o processo decisório em saúde não ocorre de forma isolada, sendo influenciado por fatores culturais, religiosos e sociais. O fornecimento de informações detalhadas sobre possibilidades terapêuticas, como o emprego de técnicas que utilizam o próprio sangue do paciente, amplia as opções de cuidado sem desconsiderar suas convicções. Essa abordagem contribui para decisões mais conscientes, reduz tensões no ambiente assistencial e fortalece a relação entre equipe de saúde e paciente. Assim, a

relevância do tema ultrapassa o âmbito clínico, alcançando dimensões éticas e comunicacionais, fundamentais para uma prática centrada no indivíduo.

Outro aspecto importante refere-se à necessidade de preparo técnico e ético da equipe de saúde diante de recusas terapêuticas. A compreensão das particularidades do paciente, aliada ao domínio de estratégias assistenciais que não envolvam a utilização de sangue de terceiros, favorece uma atuação mais segura, especialmente em situações de maior complexidade. Além disso, o registro adequado das decisões contribui para a segurança jurídica dos profissionais e para a transparência do cuidado, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

A atuação da Enfermagem no cuidado a pacientes pertencentes às Testemunhas de Jeová exige a integração entre competência técnica e sensibilidade ética, considerando que as decisões terapêuticas são influenciadas por crenças profundamente enraizadas. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha papel fundamental no acolhimento, na escuta qualificada e na construção de vínculo, elementos essenciais para um cuidado humanizado. A comunicação clara e acessível permite ao paciente compreender sua condição clínica e as possibilidades de tratamento, favorecendo escolhas informadas e coerentes com seus valores.

No campo assistencial, a Enfermagem exerce função estratégica na adoção de medidas que minimizem riscos decorrentes da recusa de terapias envolvendo sangue de doadores. Entre essas ações, destacam-se o monitoramento rigoroso dos sinais vitais, a identificação precoce de alterações clínicas e a implementação de condutas que reduzam perdas sanguíneas. A prática baseada em evidências torna-se indispensável, permitindo intervenções seguras mesmo diante de limitações terapêuticas. Dessa forma, a vigilância contínua contribui para a prevenção de complicações e para a melhoria dos desfechos clínicos.

Por fim, destaca-se a responsabilidade ética e legal do profissional de Enfermagem no registro das decisões do paciente. A documentação adequada das orientações fornecidas e das escolhas realizadas assegura respaldo jurídico e fortalece a transparência do cuidado. Outrossim, a atuação integrada com a equipe multiprofissional possibilita a elaboração de um plano assistencial individualizado, respeitando as particularidades de cada paciente. Nesse sentido, a Enfermagem consolida-se como elemento essencial na articulação entre conhecimento técnico, princípios bioéticos e respeito às crenças, promovendo uma assistência segura, responsável e centrada no paciente.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a recusa da transfusão de sangue pelas Testemunhas de Jeová representa uma temática complexa e profundamente relevante no contexto hospitalar, envolvendo aspectos religiosos, éticos, jurídicos e assistenciais. A partir da análise realizada, observa-se que essa decisão está fundamentada em convicções bíblicas e princípios religiosos que atribuem ao sangue um valor sagrado, demonstrando que para esse grupo religioso, a fé e a obediência aos ensinamentos de Deus ocupam papel central em suas escolhas relacionadas à saúde e ao tratamento médico.

No âmbito ético, destaca-se a importância do respeito à autonomia do paciente, princípio essencial da bioética contemporânea e garantido pela Constituição Federal, assim quando o paciente adulto, consciente e devidamente informado decide recusar a transfusão sanguínea, sua escolha deve ser acolhida e respeitada pelos profissionais de saúde, mesmo diante de situações delicadas e de risco. O respeito à decisão das Testemunhas de Jeová não significa negligência assistencial, mas sim reconhecimento da dignidade humana, da liberdade religiosa e do direito de cada indivíduo decidir sobre o próprio corpo e tratamento.

Além disso, no âmbito assistencial, evidencia-se o papel fundamental da equipe multiprofissional, especialmente da Enfermagem, na construção de um cuidado humanizado, ético e seguro. O enfermeiro atua como mediador entre ciência, cuidado e respeito às crenças do paciente, oferecendo acolhimento, escuta qualificada, orientação clara e estratégias terapêuticas alternativas que reduzam riscos e preservem a segurança clínica. Dessa forma a assistência prestada deve ser baseada em evidências científicas, mas também na empatia, na comunicação efetiva e no respeito às particularidades culturais e religiosas de cada indivíduo, portanto compreender a posição das Testemunhas de Jeová vai além da discussão sobre transfusão sanguínea, exigindo dos profissionais de saúde preparo técnico, sensibilidade ética e compromisso com os direitos humanos. O fortalecimento do diálogo entre equipe de saúde, paciente e familiares contribui para decisões mais conscientes, reduz conflitos no ambiente hospitalar e promove uma assistência integral, respeitosa e centrada no paciente. Assim, reafirma-se que o respeito à decisão das Testemunhas de Jeová constitui um elemento essencial para a promoção de um cuidado ético, humanizado e alinhado aos princípios da autonomia e da dignidade da pessoa humana.

Estudos recentes na área da bioética e da assistência hospitalar apontam que o respeito às decisões das Testemunhas de Jeová tem contribuído para o fortalecimento da prática do cuidado centrado no paciente, modelo que prioriza a autonomia, os valores individuais e a participação ativa do indivíduo em seu tratamento. Pesquisas também demonstram que a busca por alternativas à transfusão sanguínea estimulou avanços significativos na medicina, como técnicas de conservação sanguínea, recuperação intraoperatória de sangue e terapias menos invasivas, reduzindo riscos clínicos e ampliando possibilidades terapêuticas para diferentes perfis de pacientes. Os autores da área da Enfermagem e da bioética ressaltam que a comunicação efetiva, o acolhimento humanizado e o registro adequado das decisões do paciente são fatores essenciais para diminuir conflitos éticos e garantir segurança tanto ao paciente quanto aos profissionais de saúde. Por tanto, a literatura científica reforça que o equilíbrio entre assistência qualificada e respeito às convicções religiosas representa um dos principais desafios e ao mesmo tempo um importante avanço para a humanização do cuidado hospitalar.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA AIDS. **Novas regras das Testemunhas de Jeová sobre sangue**. 2024. Disponível em: <https://agenciaaids.com.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

AZAMBUJA, L. E. O. D.; GARRAFA, V. Testemunhas de Jeová ante o uso de hemocomponentes e hemoderivados. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 56, n. 6, p. 705–709, 2010.

BBC NEWS BRASIL. **Testemunhas de Jeová e as novas regras sobre o uso de sangue**. 2026. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/clyezkp33kwo>. Acesso em: 4 maio 2026.

BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. **Princípios de ética biomédica**. São Paulo: Loyola, 2002.

BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. **Principles of Biomedical Ethics**. 7. ed. New York: Oxford University Press, 2013.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002.

CABRAL, P. T. D. C. R. *et al.* **Alicerce biológico, religioso e jurídico diante das perspectivas de transfusão sanguínea das testemunhas de Jeová: uma revisão de literatura**. [S. l.: s. n.], 2024. (*Nota dos autores: Verificar o nome da revista/periódico ou anais onde este*

artigo foi publicado antes de submeter).

CAMPOS, Tiago Soares. **Testemunhas de Jeová**. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br>. Acesso em: 5 maio 2026.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 564, de 6 de novembro de 2017**. Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Brasília, DF: COFEN, 2017.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). **Código de Ética Médica**: Resolução CFM nº 2.217/2018. Brasília, DF: CFM, 2019. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

CONSULTOR JURÍDICO (CONJUR). **STF garante direito de recusa de tratamento por crença religiosa**. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

DARWICHE, Gabriela *et al.* A influência da religiosidade na escolha do tratamento médico. In: **Anais do 21º Encontro Científico Cultural Interinstitucional**. Cascavel: FAG, 2023. Disponível em: <https://www4.fag.edu.br/anais-2023/Anais-2023-80.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2026. (*Nota: Referência recuperada e completada com sucesso!*).

FERREIRA, Chrystiano de Campos *et al.* Testemunhas de Jeová e recusa pela transfusão sanguínea: uma revisão narrativa sobre os aspectos éticos e jurídicos. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, ano 8, v. 8, n. 18, e181801, jan./jun. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Casos envolvendo Testemunhas de Jeová desafiam decisões médicas**. 2022. Disponível em: <https://www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

G1. **Recusa de tratamento por motivo religioso levanta debate na medicina**. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 4 maio 2026.

LARA, G. F.; PENDLOSKI, J. Os enfermeiros diante do dilema ético: transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. **Uningá Review**, v. 16, n. 1, 2013.

LIPORACI, Bruno de Paula Checchia *et al.* Autonomia do paciente: o exercício da liberdade de escolha no direito à saúde. **Revista Brasileira de Bioética**, v. 15, 2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Diretrizes para atenção à saúde e segurança do paciente**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 4 maio 2026.

NASCIMENTO, J. P.; OLIVEIRA, F. M. Processo de cuidar e a recusa terapêutica: desafios para a enfermagem hospitalar. Rio de Janeiro: **Enfermagem em Foco**, 2025.

O GLOBO. **Diretrizes à recusa de tratamento médico gera discussões jurídicas**. 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com>. Acesso em: 4 maio 2026.

O QUE é Testemunha de Jeová? In: BIGADV. **Glossário**. [S. l.], [2025?]. Disponível em: <https://www.bigadv.com.br/glossario/o-que-e-testemunha-de-jeova/>. Acesso em: 5 maio 2026.

QUEM vai para o céu? In: JW.ORG. **Ensinos bíblicos: perguntas**. [S. l.], [2026?]. Disponível em: <https://www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/perguntas/quem-vai-para-o-ceu/>.

Acesso em: 5 maio 2026.

REVISTA BIOÉTICA. **Autonomia do paciente e limites da intervenção médica.**

Disponível em: <https://revistabioetica.cfm.org.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. **Aspectos éticos no cuidado de pacientes**

Testemunhas de Jeová. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

SCIELO. **Recusa de transfusão e bioética:** desafios para profissionais de saúde. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

SILVA, M. R. Bioética e direito: o conflito da transfusão sanguínea em minorias religiosas. **Sinapse Múltipla Periódico Eletrônico da PUC Minas**, Belo Horizonte, v. 15, n. 2, e1234, 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Brasil). **Direito à recusa de tratamento por motivo religioso.** Brasília, DF: STF, [s.d.]. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 4 maio 2026.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). **Testemunhas de Jeová têm direito de recusar procedimento que envolva transfusão de sangue, decide STF.** Brasília, DF, 25 set. 2024.

Disponível em:

<https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/testemunhas-de-jeova-tem-direito-de-recusar-procedimento-que-envolva-transfusao-de-sangue-decide-stf/>. Acesso em: 11 maio 2026.

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. **Por que as Testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue?** Disponível em:

<https://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/perguntas-frequentes/por-que-testemunhas-jeova-nao-transfusao-sangue/>. Acesso em: 11 maio 2026.

VIEIRA, T. R. Aspectos éticos e jurídicos da recusa do paciente Testemunha de Jeová em receber transfusão de sangue. **Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da Unipar**, v. 6, n. 2, 2003.